

ҚАРЗ ШАРТНОМАСИНИНГ ПРЕДМЕТИ ДОИРАСИНИ КЕНГАЙТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Sohibjon Gaybullayev

Independent researcher of Tashkent State University of Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434519>

Аннотация: Мақолада қарз шартномасининг тушунчаси, аҳамияти ва уни қўллаш билан боғлиқ масалалар таҳлил этилган. Шунингдек мақолада қарз шартномаси предмети доирасини кенгайтириш ўрганилиб, қарзга оид қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар ишлаб чиқилган

Калит сўзлар: Қарз, шартнома, ашёлар, пул, қимматли қоғозлар, қарз берувчи, қарз олувчи, фоизлар, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлар, молия бозори

Бугунги кунда қарз шартномаси бўйича амалиётда қўлланилиб келинаётган тартиб ва таомиллар, соҳада шаклланган иш муомаласи одатлари ҳамда банк ва молия соҳасида қарз бериш фаолиятини тартибга солишга қаратилган қонунчилик ФҚда назарда тутилмаган ва бугунги молия бозорининг замонавий талабларига жавоб берадиган нормаларни шакллантирганлигини ҳисобга олиб қарз шартномасини қуйидаги ҳуқуқий белгиларга эгаллигини кўрсатмоқда: бир ёки икки томонлама, реал ва консенсуал шартнома, текин ёки ҳақ эвазига тузиладиган шартнома. Қарз шартномасининг бундай тавсифланиши шартнома шартлари ва тарафларнинг ўзаро келишувида белгиланган қарз бериш ва олиш бўйича талаблардан келиб чиқади. Жумладан, қарз шартномасида тарафлар қарз суммасини келгусида бериш бўйича қарз берувчининг мажбуриятини белгилашса, олинган қарз суммаси фоизлари билан қайтарилишини келишишса бундай мазмунидаги қарз шартномаси консенсуал, икки томонлама (ўзаро) ва ҳақ бараварига тузиладиган шартномалар жумласига киради. Агар фуқаролар ўртасида қарз шартномаси тузилиши билан ижро этилса ва олинган қарз суммаси фоизларсиз қайтарилиши назарда тутилса, бундай қарз шартномаси реал, бир томонлама ва текинга тузилган шартнома саналади.

Қонунчилик даражасида қарз шартномасининг предмети таркибга қимматли қоғозлар ва чет эл валютасининг киритилиши ҳам бугунги замонавий молия бозорининг ҳамда фуқаролар ва тадбиркорлар ўртасида шаклланган одатлардан келиб чиқади. Зеро судлар томонидан чет эл валютасида берилган қарзларни ундириш билан боғлиқ даъво ишлари кўплаб кўрилатган бир шароитда қонунчиликда бу масаланинг белгиланмаганлиги, яъни ҳуқуқий бўшлиқнинг мавжудлиги судлар томонидан аниқ хулосаларни шакллантиришга имкон бермаяпти. Бу масаланинг ечими сифатида эса қонунчиликда чет эл валютасида қарз бериш мумкинлиги қонунчилик киритиш билан боғлиқдир. Қимматли қоғозларни қарзга бериш ҳам айнан шу жиҳатлар билан боғлиқдир. Зеро, қимматли қоғозлар қарзга берилганда қарз олувчининг ўзининг молиявий имкониятларида ундан олинадиган дивиден ёки уни сотиш йўли билан яхшилаб олиши, кейинчалик келишилган муддат келгач ўз молиявий имкониятларини яхшилаб олган қарздор шу турдаги қимматли қоғозни қайтариб бериши мақсадга мувофиқ бўлади. Бу айни пайтда Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори ривожланишига ҳам ижобий таъсир кўрсатган бўлар эди.

Ҳозирда қарз шартномасини тузиш ва тарафларнинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини

белгилашда қарз тилхатидан фойдаланиш, шартнома тарафларнинг манфаатларини таъминлаш, тадбиркорлик фаолияти қарзни қўллаш имкониятларини кенгайтириш долзарб тусга эга. Аниқ мақсадли қарзни қўллаш, банклар ва микрокредит ташкилотлари томонидан бериладиган қарзларни бериш тартибини соддалаштириш муҳим ўринга эга.

Бундан ташқари, мамлакатга инвестицияларни жалб этиш имкониятларини кенгайтириш ҳамда инвестиция жозибадорлигини ошириш мақсадида ислом банклари кредитларини қўллаш учун муайян шароит яратиш, фуқаролар ўртасида фоизсиз қарзни қўллашга оид талабларни белгилаш зарур бўлади. Бунда қарз олувчи фуқаронинг қарз суммасини шахсий эҳтиёжлари учун заруратдан олганида унга нисбатан фоиз белгилаш тартибини бекор қилиш, тадбиркорлик учун олинган қарз суммасида эса фойдадан улуш олиш, фойда кўрилмаганда эса қарзни ўзини қайтариш тартиботини белгилаш бугунги кунда долзарбдир.

Кишилар ўртасидаги ўзаро алоқаларда азал-азалдан бир-бирини қўллаб-қувватлаш, ўзаро ёрдам кўрсатиш, бир-бирига ғамхўрлик қилиш каби муносабатлар муайян ахлоқ-одоб ва инсонга хос меҳр-муҳаббат руҳида шаклланган. Инсонларнинг бир-бирига ўзаро ғамхўрлиги ва яқинлигининг ҳамда қўллаб-қувватлашнинг турли кўринишлари ва воситалари амал қилади. Ана шундай воситалардан бири қарз ҳисобланади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида қарз араб тилидан олинган сўз эканлиги ва у маълум муддат ўтгандан кейин қайтариш шarti билан берилган ёки олинган нарса [6, - 247 б.] сифатида тавсифланади.

Бугунги кунда қарз ўзининг ғамхўрлик, кўмак ва ўзаро ёрдам хусусиятини йўқотган эмас, албатта. Бироқ қарзнинг аҳамияти ва зарурати фақат бу омиллар билан белгиланмайди. Бундан ташқари қарз тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун маблағларни жалб этиш воситаси бўлиб ҳам ҳисобланади. Масалан, кичик тадбиркорлик субъектлари банкдан микроқарз олиш асосида ўз бизнесини йўлга қўйиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида қарз шартномасига оид қоидалар 41-бобида жойлашган. Яъни қарз шартномаси ташиш ва экспедеция хизматлари ҳамда банк томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг ўртасидан ўрин олган бўлиб, бу моҳиятан қарз шартномасининг хизмат кўрсатиш шартномаси сифатида эътироф этилишига асос бўлади. Лекин ушбу шартномага ФКда берилган таъриф чуқурроқ таҳлил этилса, ушбу шартноманинг ФКда жойлашган ўрни шубҳа остига қолиши мумкин. Жумладан, ФКнинг 732-моддаси биринчи қисмига биноан, қарз шартномаси бўйича бир тараф (қарз берувчи) иккинчи тарафга (қарз олувчига) пул ёки турга хос аломатлари билан белгиланган бошқа ашёларни мулк қилиб беради, қарз олувчи эса қарз берувчига бир йўла ёки бўлиб-бўлиб, ўшанча суммадаги пулни ёки қарзга олинган ашёларнинг хили, сифати ва миқдорига барабар ашёларни (қарз суммасини) қайтариб бериш мажбуриятини олади.

Бундан кўринадики, қарз шартномасидаги энг муҳим бўлган ҳатти-ҳаракат бу - бир тараф (қарз берувчи) пул ёки муайян белгиларга жавоб берадиган ашёни иккинчи тараф (қарз олувчига) мулк қилиб беришади ифодаланади. Бундай ҳаракатланиш, қурилма (конструкция) эса олди-сотдининг тузилиши ўхшайди. Чунки ФКнинг 386-моддаси биринчи қисмида ҳам бир тараф (сотувчи) товарни иккинчи тараф (сотиб

олувчига) мулк қилиб топшириш мажбуриятини ифодаловчи конструкция белгиланган.

Қарз шартномасининг ФКда жойлашган ўрнига эътибор қаратар экан С.Ю.Эшоқуловнинг қуйидагиларни билдиради: қарзни мулкни бошқа шахсга ўтказишга қаратилган шартномалар жумласига киритиб бўлмайди, чунки қарз шартномаси мулк қилиб топширилган пул ва ашёларни худди шу миқдор ва сифатда қайтаришни назарда тутади, “мулкни топширишга қаратилган” шартномаларда эса товарни мулк қилиб олган тараф унинг эвазига белгиланган ҳақни тўлайди ва бу жараён деярли бир вақтда амалга оширилади ҳамда қарз шартномасида мулк қилиб олинган пул ёки ашё шартномада белгиланган муддат ўтганидан сўнг қайтарилади[8, - 9-10 б.].

Фикримизча, қарз шартномаси олди-сотдидан фарқли равишда моҳиятан, товарни пулга алмаштиришни назарда тутмайди, балки мулк қилиб берилган пул эвазига шунча суммадаги пул қайтарилишини ифода этади. Қарз муносабатларида пул тўлов ёки айирбошлаш воситаси сифатида эмас, балки асл моҳияти сақланадиган, миқдори ва қиймати ўзгармайдиган предмет сифатида ҳаракатланади.

Бу ўринда номинализм принципи амал қилишига эътибор қаратиш лозим. Яъни бунда пулнинг қиймати қадрсизланиши, инфляция даражаси каби омиллар пулли мажбуриятни бажаришда аҳамиятга эга бўлмайди. Қарздан фойдаланганлик учун тўлов (яъни қарз суммасининг қайтарилиши), қарз берувчига ҳақ тўланишидан ташқари, қарз берувчининг пул ёки мол-мулкни қарзга бериши билан боғлиқ барча харажатларини қоплаши лозим, бунда қарз олувчининг шартнома ёки қонун кўрсатилган фоизларнинг тўланишини ана шу маънода талқин этиш лозим[1, - 6-7 б.].

Қарз пулли мажбуриятларининг бир тури сифатида пулни бошқа томонга мулк қилиб беради, яъни ўзида мавжуд бўлган пулни бегоналаштиради, бироқ шунча суммадаги пулни қайтарилишини назарда тутади. Бошқача айтган қарз шартномаси амал қилиши ва бажарилиши билан қарз берувчи мулк қилиб берган пули муайян вақт ўтганидан сўнг, яна ўзига мулк сифатида қайтиб келади. Бунда қарзга берилган пул эвазига мол-мулк ёки қарзга берилган мол-мулк эвазига пул берилиши мумкин эмас, акс ҳолда бундай алмашинув олди-сотди муносабатига айланади. Қарзнинг айнан мана шу жиҳати, яъни мулк қилиб берилган пул эвазига, муайян муддат ўтгач ўшанча суммадаги пулни қайтариб олиши ва ўзаро келишув мавжуд бўлганда бунинг учун фоиз олиши ижаранинг элементларини ифода этгандай кўринади.

Мазкур масалага тўхталиб ўтар экан, Е.А.Коломиец қуйидагиларни билдиради: қарз шартномасининг мулк ижараси ва ссуда шартномалари билан ўхшашлиги ва қарзнинг ўзига хос жиҳатлари унинг мазкур шартномалардан фарқларини аниқлаш имконини беради. Ссудага берувчи ва ижарага берувчи мол-мулкни фойдаланишга берса, қарз берувчи – бошқа котрагентга мулк қилиб беради. Ссудага олувчи ва ижарага олувчи айнан олинган ашёнинг ўзини қайтариши, қарз олувчи эса шундай тур ва сифатдаги ашёларни қайтариши лозим бўлади[4, - 4 б.]. Шу боис ссуда ва мулк ижаранинг предмети истеъмол қилинмайдиган хусусий аломатли ашёлар ҳисобланса, қарзнинг предмети- истеъмол қилинадиган, турга хос аломатли ашёлар ҳисобланади[3, - 89 б.].

Ушб фикрга қўшилган ҳолда, айтиш лозимки, ижара муносабатларида ҳам ижарага берувчига унга тегишли бўлган мол-мулк қайтарилади. Бироқ қарздан фарқли

равишда ижара муносабатларида мол-мулк иккинчи тарафга мулк қилиб берилмайди. Иккинчидан, ижарага айнан қандай мулк ижарага олувчига берилган бўлса, айнан ўша мулкнинг ўзи қайтарилиши лозим. Қарзда эса мол-мулк қарз олувчига мулк қилиб берилганидан кейин қарз олувчи уни хоҳлагандай тасарруф этиши, уни истеъмол қилиши мумкин, фақат белгиланган муддатда шу тур ва сифатдаги мол-мулкни қайтариб берса етарли ҳисобланади.

Қарз шартномасининг моҳиятини ифодаладиган мақсад, пул ёки муайян мол-мулкка муҳтож бўлган шахснинг ана шу эҳтиёжини қаноатлантириш ва унинг мулкий ҳолатини тиклаш ва яхшилашига имкон бериш саналади. Мазкур масала юзасидан фикр билдирар экан, А.И.Хабилов қуйидагиларни билдиради: қарз шартномаси банк битимлари (кредит шартномаси)га рақобатни юзага келтиган ҳолда фуқаролик муомаласи иштирокчиларнинг жорий эҳтиёжларини қаноатлантиришга қаратилади. Банк (молия) битимларида қонунчиқарувчи қарздорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизими – маъмурий ва суд тартибини белгиланган. Олди-сотди шартномаси асосида тегишли объектни қўлга киритиш имкониятига эга бўлмаганлиги сабабли кишилар молия бозорларининг профессионал иштирокчилари билан бирга бир-бирларига ҳам ёрдам беришларига тўғри келади[7, - 29 б.].

Н.В.Грицайнинг фикрича, қарз маблағларини жалб этиш эҳтиёжи фуқаролик ҳуқуқий муносабатнинг ҳар қандай иштирокчиси – тижорат ташкилоти ва яқка тадбиркорлар одатда ўз фаолиятларини молиявий маблағларни жалб этмасдан амалга ошириш имкониятига эга бўлмайдилар; жисмоний шахслар истеъмол кредити ва ўзаро қарз олишдан фаол фойдаланишади; кичик тадбиркорлик субъектлари микроқарз бериш билан шуғулланадиган микромолиявий ташкилотлари хизматидан фойдаланишади[6, - 3 б.].

Фикримизча, қарз олишга эҳтиёж сезадиган ва қарз воситасида ўзининг моддий шароитини қайта тиклаб олишга ҳаракат қилаётган фуқаролар ва кичик тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини таъминлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бироқ қарз бу зарурат ва айтиш лозимки, баъзида ноиложликдан юзага келадиган муносабатдир. Қарз олиш айна пайтда киши зиммасига мажбурият олиш ва белгиланган муддат уни қайтариш билан боғлиқ ҳаракатларни зиммага юклайдиган чора ҳамдир.

Қарз шартномасининг ҳуқуқий белгилари борасидаги ҳам мутахассислар ва олимлар ўртасида аниқ фикрлар мавжуд эмас. Кўпчилик ушбу шартномани қатъий равишда реал шартнома ҳисобланишини таъкидлашади. Хусусан, С.Ю.Эшонқулов фикрича, қарз шартномаси ҳар доим қарз берувчининг ҳаракати натижасида вужудга келадиган ҳуқуқий муносабат ҳисобланар экан, қарзни кейинчалик бериш тўғрисидаги ваъда (ёзма равишдагиси ҳам) юридик факт бўла олмайди ҳамда ҳеч қандай ҳуқуқий оқибат туғдирмайди[8, - 8 б.].

Албатта, бу вазиятда С.Ю.Эшонқулов ФКнинг 732-моддаси иккинчи қисмида белгиланган “қарз шартномаси пул ёки ашёлар топширилган пайтдан бошлаб тузилган ҳисобланади” қонунчиликда келиб чиққан ва қонунчиликда белгиланган амалдаги тартибот нуқтаи назаридан у ҳақ. Бироқ қарз шартномасининг амалиётда қўлланилиши ҳолати, бевосита қарз бериш фаолиятини амалга ошираётган тадбиркорлик субъектлари (ломбард, микрокредит ташкилотлари, банклар)нинг амал қилаётгани, қонунчиликда кичик бизнес субъектлари ва аҳолининг кам таъминланган

қатламларига банклар томонидан ҳам чекланган суммада қарз бериш фаолияти амалга ошириладиганлигидан келиб чиқадиган бўлсак, қарз шартномасини фақат реал ва шундан келиб чиқиб бир томонлама шартнома сифатида талқин этиш тўғри бўлмас эди. Чунки, микрокредит ва микроқарз беришда микрокредит ташкилотлари кичик бизнес субъектлари учун мақбул ва қулай бўлган шартларни тақлиф этади ҳамда микрокредит суммаси ва муддати ҳам тадбиркорлик субъектлари учун мақбул бўлган кредит бериш техникаси орқали амалга оширилади[5, - 19 б.].

Қарз шартномасининг тузиш ва у бўйича тарафлар ўртасида белгиланаётган шартлар, мазкур шартнома бўйича амалиётнинг қонунчиликда анча илгарилаб кетганини кўрсатади. Чунки, фуқароларнинг ўзаро қарз муносабатларида чет эл валютасидан кенг фойдаланишлари, олинган қарз учун фоиз олишни касб қилиш ҳолатлари, микрокредит ташкилотлар ва ломбардлар фаолияти, ҳаттоки банкларнинг қарз бериш фаолиятини йўл қўйганлиги қарз шартномасига оид асосий қоидаларни назарда тутувчи ФК қоидаларининг замондан анча орқада қолганлигини кўрсатади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг ««Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги 2019 йил 5 ноябрдаги ЎРҚ-580-сонли [Қонуни](#) билан 5-модданинг ўн еттинчи бандига кўра, банклар томонидан амалга ошириладиган молиявий операциялар жумласига қонун ҳужжатларида назарда тутилган шаклларда қарзлар бериш ҳам киритилган. Қолаверса, мамлакатимизда 2006 йилдан буён микрокредит ташкилотлари томонидан микроқарз бериш фаолияти йўлга қўйилган. Ўзбекистон Республикасининг Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 15 сентябрдаги ЎРҚ-50-сон “Микромолиялаш тўғрисида”ги Қонунининг 5-модасига кўра, микроқарз банклар ва микрокредит ташкилотлари томонидан жисмоний шахс бўлган қарз олувчига 50 миллион сўмдан ошмайдиган суммада тўловлилик, муддатлилик ва қайтариш шартлари асосида бериладиган пул маблағларидир.

Қарз шартномаси нарсаси сифатида чет эл валютаси ва қимматли қоғозлар эътироф этилишига оид қоидалар Россия Федерацияси Гражданлик кодекси 807-моддасида белгиланган бўлиб, улар бугунги бозорнинг реал талабларидан келиб чиқиб белгиланган ҳамда амалда кенг қўлланилиб келинмоқда. Масалан, банклар томонидан бериладиган микроқарз шартномасида банк микроқарз бериш мажбуриятини зиммасига олади, чунки микроқарз шартномаси мижоз банкка мурожаат қилиши билан дарҳол берилмайди, балки шартнома тузилганидан кейин маълум бир муддат ўтганидан сўнг тақдим этилади. Қолаверса, чет эл валютасида қарз бериш ҳам бугунги кунда фуқаролар ўртасида жудда оммалашган. Бундан ташқари, тадбиркорлик субъектлари учун қарз олиш бўйича шартнома тузиш ва унинг бажарилишига умид қилиш бу тадбиркорлик фаолиятига хос бўлган таваккалчиликларнинг белгисидир. Лекин амалдаги ФКнинг 732-моддасида ушбу жиҳатларнинг бирортаси инобатга олинмаган. Шу сабабли мазкур моддани юқорида тақлиф этилган таҳрирда қабул қилиниши санаб ўтилган муаммоларни ҳал қилишда ижобий самара беради.

Юқорида санаб ўтилган мазкур омилларнинг барчаси қарз шартномасининг тушунчаси ва уни тузиш амалиётини такомиллаштиришни тақозо этади. Шу сабабли қарз шартномасига нисбатан ФКнинг 732-моддасида назарда тутилган қоидаларни ўзгартириш лозим бўлади. Фикримизча, ушбу моддани қуйидаги таҳрирда белгилаш

мақсадга мувофиқ:

Қарз шартномаси бўйича бир тараф (қарз берувчи) иккинчи тарафга (қарз олувчига) пул, турга хос аломатлари билан белгиланган бошқа ашёларни ёки **қимматли қоғозларни** мулк қилиб беради ёки **бериш мажбуриятини олади**, қарз олувчи эса қарз берувчига бир йўла ёки бўлиб-бўлиб, ўшанча суммадаги пулни (қарз суммасини), қарзга олинган ашёларнинг хили, сифати ва миқдорига баравар ашёларни ёки **шундай қимматли қоғозларни** қайтариб бериш мажбуриятини олади.

Агар қарз шартномасида қарз берувчи сифатида фуқаро иштирок этса, шартнома пул ёки ашёлар қарз олувчига ёки у томонидан кўрсатилган шахсга топширилган пайтдан бошлаб тузилган ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида ҳудудида чет эл валютаси ва валюта қимматликлари ушбу Кодекснинг 94, 95 ва 245-моддалари қоидаларига риоя қилинган ҳолда қарз шартномасининг нарсаси бўлиши мумкин.

Агар қарз шартномасида қарз берувчининг қарз бериш мажбурияти назарда тутилган бўлса, у берилган қарз муддатида қайтарилмаслиги очиқ кўриниб турган ҳолатлар мавжуд бўлганда шартномани бажаришдан тўлиқ ёки қисман воз кечишга ҳақли.

Қарз берувчи қарз бериш мажбуриятини зиммасига олган қарз шартнома бўйича қарз олувчи қарз нарсасини топшириш учун белгиланган муддатгача, агар бундай муддат белгиланмаган бўлса, қарз олиш пайтигача исталган вақтда, агар қонун, бошқа қонун ҳужжати ёки тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган шахс қарз олувчи бўлган қарз шартномасида бошқа ҳолат назарда тутилмаган бўлса, қарз берувчини огоҳлантириб қарз олишдан тўлиқ ёки қисман воз кечишга ҳақли,

Қарз шартномаси облигацияларни жойлаштириш йўли билан тузилиши мумкин. Агар қарз шартномаси облигацияларни жойлаштириш йўли билан тузилган бўлса, облигацияда ёки облигация бўйича ҳуқуқларни белгиловчи ҳужжатда облигация сақловчининг унда кўрсатилган муддатда облигацияни чиқарган шахсдан облигациянинг номинал қийматини ёки бошқа мол-мулк эквивалентини олиш ҳуқуқи кўрсатилади.

Қарз олувчи томонидан кўрсатилган учинчи шахсга топширилган қарз суммаси ёки қарз шартномасининг бошқа нарсаси қарз олувчига топширилган ҳисобланади.

Қарз олувчи – юридик шахс, агар унга қонун билан фуқароларнинг пул маблағларини жалб қилиш ҳуқуқи берилган бўлса, оммавий оферта ёки номайян шахслар доирасига қаратилган офертага таклиф қилиш йўли билан фуқароларнинг пул маблағларини фоиз эвазига жалб қилишга ҳақли.

Қарз олувчи – фуқарога тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган мақсадаларда фоиз эвазига қарз беришнинг хусусиятлари қонун билан белгиланади.

Қарз шартномасининг ўзига хос хусусиятларидан бири унинг фуқаролик ҳуқуқидаги пулли мажбуриятларнинг асосий базисини ифодалашида намоён бўлади.[9] Яъни шахс ўз зиммасига олган пулни қайтариш билан боғлиқ мажбуриятини бажариши шунча суммадаги пулни кредиторга қайтариши лозимлиги қоидаси.[10] Қарз

шартномасининг конструкцияси пулни олган одам шунча суммани қайтариши лозимлигини англатади.[11] Бугунги замонавий иқтисодий муносабатлар шароитида қарзнинг моҳияти тубдан ўзгараётганлиги, унинг предмети доирасига кирувчи объектлар сонининг ортиб бораётганлиги, қарз шартномасини қўллаш соҳаларининг кенгайиб бораётганлиги унинг қонунчилик даражасида белгиланишини амалиёт билан яқинлаштириш ва тадбиркорлик соҳасида шаклланган иш муомаласи одатларини норма сифатида белгилаш заруратини кўрсатмоқда.

References:

1. Абдуллаев М.К. Договор займа в гражданском праве России: теория и практика правового регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону: 2006. – С. 6-7.
2. Грицай Н.В. Заемные обязательства в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: 2010. – 3 с.
3. Зинковский М.А. Конституционные основы денежного обращения в Российской Федерации // Власть закона. – 2014. – № 1. – С. 89.
4. Коломиец Е.А. Особенности обязательства займа в системе финансовых обязательств // Научный журнал КубГАУ. 2015. – №105(01). – 4 с.
5. Мадумаров Т.Т. Микрокредит ташкилотларининг фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш: юрид. фан. докт. дис. ... автореф. – Тошкент: 2019. – 19 б.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати / А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат нашриёти. 2008. – 247 б.
7. Хабиров А.И. Гражданско-правовая защита прав сторон по договору займа по российскому законодательству: автореф. дис.... канд. юрид. наук. -Казань, 2018. -29 с.
8. Эшонқулов С.Ю. Бозор муносабатлари шароитида қарз шартномасининг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари: юрид. фан. номз. дис. ... автореф. – Тошкент: 2012. – Б. 9-10.
9. Мадиев, Ф. (2023). ШАХСИЙ ҲАЁТ ДАХЛСИЗЛИГИ ҲУҚУҚИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ГЕНИЗИСИ. Наука и технология в современном мире, 2(20), 4-12.
10. Hoshim ug'li M. F. PROSPECTS OF INTRODUCTION OF PRIVACY PROTECTION SYSTEM IN VIRTUAL SPACE //E Conference Zone. – 2023. – С. 27-31.
11. Fakhridin, M. (2023). LEGAL MECHANISMS FOR ENSURING PRIVACY IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. World Bulletin of Management and Law, 25, 9-13.